

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR SHAKLLANISHIDA TA'LIM -TARBIYA O'RNI

Karimova Shoirra Baxtiyarovna¹, Qo'chqorova Madina Xaliljon qizi², Otemuratova
Tursunoy Po'latboy qizi³

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293949>

Annotatsiya. Ushbu maqolada keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi, bola shakllanishi, uni hayotga ijtimoiy, madaniy qirralarini o'z ichiga oluvchi ma'lumotlar, yoshlarda dunyoqarashni shakllantirish, xulq-atvorni shakllantirish, ularning estetik dinini rivojlantirish va jismoniy kamolotga yetishtirish haqidagi ma'lumotlar yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy manbalar, aql, ong, jamiyat taraqqiyoti, moddiy va ma'naviy manba.

Аннотация. В статье рассматривается широкое понятие воспитания, формирование личности ребенка, сведения, включающие социальные и культурные аспекты его жизни, формирование мировоззрения у молодых людей, формирование поведения, развитие их эстетической религии, физическое развитие молодых людей.

Ключевые слова: духовные ресурсы, разум, сознание, общественное развитие, материальные и духовные ресурсы.

Annotation. This article covers the concept of upbringing in a broad sense, the formation of a child, his social and cultural aspects of life, the formation of a worldview in young people, the formation of behavior, the development of their aesthetic religion and physical maturity.

Keywords: spiritual sources, mind, consciousness, social development, material and spiritual resources.

Biror bir maqsadga karatilgan tarbiya jarayonining mohiyati va vazifalari tarbiyachi tomonidan rejalashtiriladi va tartibga solinadi:

Bunday rejaga solinib olib borilgan tarbiya mohiyatini ta'lim-tarbiya tizimi, jamiyat va insonlarning intellektual va jismoniy faoliyati tashkil qiladi.

Tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyotidagi roli nixoyatda beqiyosdir. Insonni tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undash va bu xatti-harakatini sekin- asta ko'nikmaga aylantirib borish lozim. Insonning mushoxada qilish qobiliyatini tarbiyalaydi va mushoxada qilish aqlni peshlaydi. Aql ongni saqlaydi. Ong esa moddiy va ma'naviy manbaga aylanadi. Shu tarzda inson asta-sekin takomillashib, komillikka erishib boradi. Ammo buning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchidan uzoq davom etadigan mas'uliyat, sharaflilik mehnat va qunt, irodani talab etadi. Buning uchun bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarur. Ma'naviy, insoniy sifatlarning shakllanishida oiladagi, atrofdagi, jamiyatdagi muxit va bolalarga bo'lgan munosabat muxim rol o'ynaydi. Ota-onalarimiz va atrofdagilarning bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini ko'rgan bola shunga karab shakllana boradi. Ular avval kattalarga taklid qiladilar. So'ng sekin-asta qilayotgan ishlarining mohiyatini anglaydilar. Bolalarni to'g'ri tarbiyalashda ota-onaning ongi, ma'naviyati, bilimi, tarbiyalanganligi muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi metodlar (usullar) o'z navbatida quyidagi guruhchalarga bo'linadi:

Birinchi guruh - so'z orqali uzatish, maslaxat berish, ma'lumotlarni eshitish orqali qabul qilish, xikoya, ma'ruza, suxbat va boshqa usullarga;

Ikkinchi guruh - kinofilmlar, tasviriy san'at, badiiy san'at va boshqa ko'rish orqali tarbiyalash usullariga;

Uchinchi guruh - tarbiya ma'lumotlarini amaliy mehnat harakatlari orqali berish. o'rnak ko'rsatish, boshqalarni amaliy mehnatini misol qilib ko'rsatish;

To'rtinchi guruh - o'quvchi-talabalarning yaxshi bajargan ishlarini, o'rtoklari oldida yoki ota-onalar majlisida ma'qullash, minnatdorchilik bildirish, iqtisodiy yordam, stipendiyalarini oshirish, maqtov yorliqlari topshirish. Suratlarini xurmat taxtachasiga yopishtirish va boshqa ogzaki, "raxmat", "barakalla" kabi ragbatlantirish usullarini kiritish mumkin. Mustaqillik tufayli asrlar mobaynida xalqimiz saqlab qolayotgan umuinsoniy, milliy va ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirishda yangi davr boshlandi. Madaniy merosimiz, ma'naviy boyligimiz har tomonlama o'rganishga, uni tahlil qilishga keng imkoniyatlar yaratildi.

O'zbekiston istiqlol tufayli yoshlarni milliy ruxda axloqli odobli qilib tarbiyalash masalasiga bo'lgan e'tibor yana ham kuchaydi. Chunki ma'naviy kamol topgan insonlargina barkamol jamiyat qurishlari mumkin. Sog'lom avlodni voyaga yetkazish katta ahamiyat kasb etadi. Xalqimizning qadim-qadimdan amal qilib kelayotgan axloq-odob fazilatlarini ma'naviyatimizning asosidir.

Axloq tarbiyasi insonlarga eng muhim, ziyoda-sharif, baland daraja beruvchi tarbiyadir. Axloq tarbiyasining maqsadi shaxsni Axloqiy shaqillantirishdir. Shaxsning muhim ma'naviy sifatleri bo'lgan Axloqiy ong, xissiyot va xulqni shaqillantirish, Vatanparvarlik, Vatanga muhabbat, o'zbekiston gerbi, bayrog'i madhiyasiga hurmat, insonparvarlik, ongli intizom va boshqa tuyg'ularni kamol toptirish Axloqiy tarbiyaning asosiy vazifalarini tashkil qiladi.

Axloq insoniyat ma'naviy madaniyat ko'rinishlaridan, ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, u kishilarning tarixan qaror topgan xulq-atvori va yurish- turishining ifodalaydigan va jamiyat munosabatlarini aks ettiradigan muayyan qoidalar yig'indisidir.

Shu ma'noda axloq murakkab ko'p qirrali jamiyat xodisasi bo'lib, u o'z ichiga odamning jamiyat jamoa va boshqa kishilar bilan aloqalarni belgilovchi qoida va talablarni qamrab oladi. «Axloq» arabcha «Xulq» so'zini ko'plik shakli bo'lib, insonning nafsida, tabiatida xosil bo'lgan va takrorlanadigan ish faoliyatidir.

Odob odamning jamoat, el -yurt orasida o'zini qanday tutishi, muomala qilishi, o'z turmush sharoiti va bo'sh vaqtini qanday tashkil etishi xullas tashqi jixatdan muloyim va yoqimli bo'lishini bildiradi. Sharq allomalari Axloqiy-tarbiyaviy asarlarining asosini «Qur'oni karim» suralari, Muhammad payg'ambar faoliyati va ko'rsatmalarini ifodalovchi xadislari, xikmatli rivoyatlar tashkil qiladi. Yusuf Xos Xojibning «Quddag'u bilik» didaktik dostonida til odobi, sevgi va sadoqat, rostgo'ylik va halollik, axloq-odob haqida xikmatli nasixat bayon etilgan. «Til odobi» bobida bilim egallashda tilning ahamiyati, qissa va mazmunli ko'zlash, til aql va bilim tarjimonidir degan fikrlar bayon qilingan. Sa'diy Sheroziy «Bo'ston», «Guliston» asarlarida hayotda insonni pok, irodali, kuchli va mag'rur bo'lishi haqida istaklarni ifodalaydi. Sheroziy kishi qadrini. Insonni yerga uradigan ta'ma xasad kabi illatlarni qoralaydi. U yoshlarni halol mehnat qilishga rostgo'ylikka, bilim va hunar orttirishga, go'zal axloqli bo'lishga undaydi.

Kaykovus 44 bobdan iborat bo'lgan «Qobusnoma» asarida ota-onalarning farzand tarbiyasidagi vazifa va burchlari, farzandning ota-onaga munosabati, ularni qadrlash, insonlar orasidagi muomila odobi, ularning o'zaro axloqiy munosabatlari, ichki so'qish, qo'pollik kabi yomon odatlardan qaqlanish zaruriyati kabi axloqiy masalalarga urg'u beriladi. Ahmad Yugnakiyning «Xibatul xaqoyiq» dostoni 14 bobdan iborat bo'lib, unda til odobi, sir saqlash, sahiylik kamtarlik, shukronalik, ta'zim- tavoze', insonparvarlik rizo va itoat, halollik haqida pand nasihatlar berilgan.

A.Navoiy o'zining «Hamsa», «Mahbub ul qulb» kabi yirik ta'limiy-axloqiy asarlarida shuningdek, «Munojot», «Vaqfiya», « Arbain hadis» kabi kitoblarida tarbiyaga oid fikrlarini bayon qilgan. «Mahbub ul qulb» uch qismdan iborat bo'lib, birinchi qism,-har xil toifa odamlar fe'l- atvori va ahvoli, kayfiyati. Ikkinchi qism- yahshi va yomon fe'llar; uchunchi qism- hilma-hil foydalar va qissalar ko'rinishi, yani yahshi fe'llar va xislatlarga oid fikrlardan iborat. Abduraxmon Jomiyning «Baxoriston» asaridan mutafakkirning ta'limiy axloqiy qarashlari o'z aksini topgan. Bu asarda Jomiy haqiqiy kamolatga erishgan inson haqidagi fikr muloxazalarini bayon etadi. «Bahoriston» asarida yetuk insonga xos axloqiy hislatlar tarannum etilgan. Yahshilik, saxiylik, shirin-suhanlik, kamtarlik, sabr-qanoat, do'stlik, rostgo'ylik, mexnat sevarlik kabi fazilatlarni tarbiyalashga alohida e'tibor beriladi. Muhammad Siddiq Qoshg'ariyning /1740-1843/ «Odob as-solixin» asarida insonning xayoti davomida zarur xulq atvor qoidalar o'rgatish g'oyasi ilgari suriladi. Unda kundalik turmushimizdagi xar bir yosh egallab olishi zarur bo'lgan zoxiriy /tashqi/ va botiniy / ichki/ odob va axloq qoidalari nimalardan iborat bo'lishi kerakligi va shunda yoshlarning ham o'qib, barkamol inson darajasiga yetishi ta'kidlanadi.

Axloq tarbiya mazmuni. axloqiy tarbiya maqsadi-axloqiy shakllantirishdir. Shaxsning muxim ma'naviy sifatlari: Axloqiy ong, xissiyot va xulqini shakllantirish, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, ongli intizom, insonparvarlik va boshqalar.

Vatanparvarlik-Vatanga muhabbat, uning himoyasiga tayyor bo'lishi, vatanning gullab yashnashi uchun mexnat qilishdir. Mehnatga ma'suliyatli munosabat-beg'arazlik, mexnat majburiyatlariga ongli, ma'suliyatli yondashish, intizomlilik, ijodiy izlanish, tashabbus, faoliyat natijalarini oldindan, mustaqil qaror qabul qilish, o'rtoqlariga yordam berishga tayyorgarlik, mexnatni qadr qimmatini anglay bilish, kabi tushunchalarni ifodalaydi.

Ongli intizom-burchni bajarish, shaxsiy va ijtimoiy, davlat va jamoatchilik majburiyatini kam-ko'stsiz bajarish hamda ijtimoiy hayotda kishilarga mehnatga va jamoat mulkiga jamiyat qabul qilgan hatti-xarakatlar me'yorida amal qilish tushuniladi.

Axloqiy tarbiya mazmuni avvalo o'quvchilarning amaliy faoliyatida o'qish, mehnat, jamoatchilik ishlarida ularning munosabatlari xarakterida, o'zaro ta'sir ko'rsatish usullari, xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirishlarida namoyon bo'ladi.

Axloq-odob tarbiyasi turli Xalq bayramlarini o'tkazishda, marosimlar, xalq o'yinlarida ham amalga oshgan. Bayramlar: Navro'z, Ro'za Hayit, Qurbon Xayit, to'y, to'yona, sovchilik, qunoq va boshqalar. Marosimlar: tavallud, beshik to'y, alla aytish, quloq tishlatish, ziyorat, xayr sadaqa ibodat va boshqalar. Shunday qilib o'zbekiston istiqlol tufayli yoshlarni milliy ruxda axloqli odobli qilib tarbiyalash masalasiga bo'lgan e'tibor kundan-kunga kuchaymoqda. Chunki ma'naviy kamol topgan insonlarga barkamol jamiyat ko'rishlari mumkin. O'zbekiston istiqlolini mutaskamlashda va uni rivojlantirishda ma'naviy sog'lom avlodni voyaga yetkazish va ularni axloq-odob haqidagi milliy urf- odatlarimizni shakllantirishimiz zarur. Zero Xalqimiz qadim-qadimdan amal qilib kelayotgan axloq-odob fazilatlari ma'naviyatimizning asosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
3. D.R. Babaeva. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" T.: "Barkamol avlod fayz" 2018 y. Darslik.
4. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi, T- 2022 y.

5. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги – инсон манфаатларини таъминлаш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон”
6. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
7. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
8. AZ Bahodirovna МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLANING IJTIMOYIY VA SHAXSIY TA'LIMI Tafakkur manzili 4, 52-58
9. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
10. NG Malikovna, S Zilolaxon МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY HARAKATLAR TEATRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA AHAMIYATI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
11. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
12. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK МАКТАБГАЧА ТА'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 107-110
13. GM Nazirova, G Xilola ТА'LIM METODLARI VA VOSITALARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
14. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
15. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Импo фактор93-100.pdf>
16. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
17. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
18. Sh.Karimova BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA AKMEOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 5 Issue 6 / December
19. Sh.Karimova PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 12, Issue 12 December (2024)
20. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system Open Access Repository 9, 236-240 2022